

ПРО ПОЛІТИЧНІ ПРАВА ТА СВОБОДИ ГРОМАДЯН РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ

DOI: 10.5281/zenodo.7267199

У статті зроблено спробу знайти можливості для публічного вираження власної думки та участі в суспільно-політичному житті в умовах жорсткого обмеження політичних прав громадян. Для цього проаналізовано правозастосовчу практику притягнення громадян до адміністративної та кримінальної відповідальності лише за бажання брати участь у політичному житті своєї країни, на відповідність його Конституції та міжнародним стандартам. У цьому ж контексті зроблено огляд змін у нормативно-правовій базі, які відбулися останнім часом. Виявлено причини, що призвели до плачевної ситуації з правами людини, в якій зараз перебувають громадяни Республіки Білорусь. Але навіть в умовах автократичних режимів «старої радянської школи», які використовують такі ж застарілі насильницькі методи утримання влади, як і їхній застарілий світогляд, небайдужі громадяни можуть застосовувати форми прояву громадсько-політичної активності, проявляючи гнучкість мислення та застосовуючи більш безпечні способи реалізації своїх політичних прав. Наприклад, право на висловлення власної думки та невдоволення може бути реалізовано у формі звернення до посадових осіб або подання петицій.

Як рекомендація тим білорусам, які не змирилися з фактом порушення їхніх прав, наводиться особистий досвід автора публікації щодо способів боротьби за їхній захист. Авторка підготувала багато звернень до посадових осіб державних органів, в яких висловлювала своє невдоволення порушенням як її прав, так і прав інших громадян. Вона оскаржила в суді відповідь на дозвіл на проведення антивоєнного пікету, а зараз готується до процесу визнання закону «Про масові заходи» неконституційним, який порушує конституційні права громадян на висловлення своєї думки та мирні зібрання. За свої права і свободу потрібно боротися – такий головний висновок статті.

Ключові слова: політичні права, нормативно-правова база, право на звернення, судовий захист.

Kuchvalskaya I. V.,
Candidate of law, associate Professor
(Republic of Belarus, Gomel),
kuchvalskaya@gmail.com

On political rights and freedoms of citizens of the Republic of Belarus

The article attempts to find opportunities for public expression of their opinions and participation in public and political life, even in conditions of severe restrictions on the political rights of citizens. To this end, the law enforcement practice of bringing citizens to administrative and criminal responsibility only for the fact that they want to participate in the political life of their country, for its compliance with the Basic Law of the Republic of Belarus and international standards, is analyzed. In the same context, an overview of the changes in the regulatory legal framework aimed at suppressing the political activity of citizens and rejecting them from participating in the adoption of important state decisions that have occurred recently is made. The reasons that led to the deplorable human rights situation in which the citizens of the Republic of Belarus now find themselves have been identified.

But even in the conditions of the autocratic regimes of the “old Soviet school”, which use the same outdated violent methods of holding power as their outdated worldview, caring citizens can apply forms of manifestation of public and political activity, showing flexibility of thinking and using safer

ways of realizing their political rights For example, the right to express one's opinion and dissatisfaction can be exercised in the form of addressing officials or submitting petitions.

As a recommendation for those Belarusians who have not come to terms with the fact that their rights are being violated, the personal experience of the author of the publication regarding the ways of fighting for their protection is given. She has prepared many appeals to government officials expressing her dissatisfaction with their violation. She appealed to the court against the response to the permission to hold an anti-war picket, and is now preparing for the process of declaring unconstitutional a law that violates the constitutional rights of citizens to express their opinions and to peaceful assemblies. For your rights, as well as for freedom, you need to fight – this is the main conclusion of the article.

Key words: *political rights, legal framework, right to appeal, judicial protection.*

Кучвальская І.В.,

*кандыдат юрыдычных навук, дацэнт,
(Рэспубліка Беларусь, г. Гомель),
kuchvalskaya@gmail.com*

Пастаноўка праблемы. У Беларусі да гэтага часу не вырашаны востры палітыка-прававы крызіс, які пачаўся ў 2020 г. пасля правядзення апошніх прэзідэнцкіх выбараў. Публічная пратэстная актыўнасць прыгнечаная, але масавыя рэпрэсіі ў дачыненні да ўдзельнікаў тых падзеяў працягваюцца. Грамадзяне Беларусі ў пераважнай большасці не з'яўляюцца прыхільнікамі вырашэння грамадска-палітычных праблем гвалтоўнымі метадамі, не падтрымліваюць удзел іх краіны ў ваенных дзеяннях ва Украіне. Праблема ў тым, што ва ўмовах палітычнага рэжыму, які склаўся ў Беларусі за апошнія дзесяцігоддзі, яны аказаліся цалкам адхіленымі ад удзелу ў палітычным жыцці і прыняцця важных рашэнняў, якія тычацца як унутранай, так і знешняй палітыкі.

Аналіз апошніх даследванняў і публікацый. Такія паняцці як «акадэмічныя свабоды» і «крытычнае мысленне», якія натуральна прысутнічаюць у інтэлектуальным асяроддзі дэмакратычных дзяржаў, не ўпісваюцца ў ландшафт той палітычнай сістэмы, якая сфармавалася да цяперашняга часу ў Беларусі. Ратуючыся ад пераследу, многія незалежныя даследчыкі вымушаны былі з'ехаць з краіны. Тых, хто не паспеў гэтага зрабіць, аказаліся ў месцах зняволення. Застаўшыся ў краіне не пачуваюцца ў бяспецы. У любы момант іх публічнае крытычнае выказванне можа быць расцэненае ўладнымі структурамі як экстрэмісцкае, абразлівае ці дыскрэдытуе нешта ці кагосьці з усімі вынікаючымі з гэтага наступствамі.

Публікацыі іх больш свабодных калег, якія знаходзяцца за межамі рэспублікі, размешчаныя на замежных платформах, становяцца ў Беларусі ўсё менш даступнымі. Улады пільна сочаць за сваімі апанентамі ўнутры краіны і за яе межамі, аператыўна рэагуючы на любыя іх дзеянні і выказванні ў публічнай прасторы. Інфармацыйныя рэсурсы, якія размяшчаюць кантэнт, які не адпавядае зададзеным зверху ўстаноўкам, неадкладна прызнаюцца экстрэмісцкімі з наступнай іх блакіроўкай. Пераследу падвяргаюцца і карыстачы непажаданых рэсурсаў.

У сілу такога становішча спраў звернемся да ацэнак сітуацыі ў рэспубліцы, зробленымі аўтарытэтнымі міжнароднымі арганізацыямі, інфармацыі, размешчанай на сайтах дзяржаўных ведамстваў, аналізу дзейнага ў рэспубліцы заканадаўства і практыцы яго прымянення. Для ілюстрацыі абгрунтаваных у публікацыі высноў, будзем выкарыстоўваць і ўласны досвед рэалізацыі сваіх палітычных правоў, замацаваных у Канстытуцыі.

Мэта публікацыі. Мэта публікацыі заключаецца ў тым, каб акрэсліць шэраг праблемных пытанняў, звязаных з забеспячэннем у Беларусі палітычных правоў і свабод. Вызначыць магчымыя ў той сітуацыі, якая склалася ў краіне, формы ўдзелу грамадзян у вырашэнні дзяржаўных спраў у адпаведнасці з нормамі дзеючай Канстытуцыі і міжнароднымі абавязкамі Рэспублікі Беларусь.

Выклад асноўнага матэрыялу даследавання. Апярэджаючы выклад асноўнага матэрыялу даследавання, хацелася падзякаваць украінскім калегам за магчымасць удзелу ў традыцыйнай навуковай канферэнцыі. У такі цяжкі для ўкраінцаў час вялікі гонар супрацоўнічаць з прадстаўнікамі інтэлектуальнай эліты гэтай цудоўнай краіны. Таксама

хацелася выказаць сваю падтрымку і салідарнасць свабодалюбіваму ўкраінскаму народу, які натхняе беларусаў.

Агульнае паняцце палітычных правоў. У тэорыі права палітычныя правы і свабоды разглядаюцца як забяспечаная законам і публічнай уладай магчымасць удзелу грамадзян у грамадска-палітычным жыцці дзяржавы і ажыццяўленні дзяржаўнай улады. У адрозненне ад асабістых правоў, асноўным прызначэннем якіх з'яўляецца абарона індывідам сваёй аўтаноміі ад умяшання з боку дзяржавы, рэалізацыя палітычных правоў, наадварот, накіравана на ўцягванне грамадзяніна ў грамадска-палітычную актыўнасць. Іх асаблівасць у тым, што яны ўмацоўваюць узаемасувязь грамадзяніна з грамадствам і дзяржавай, далучаюць людзей да вырашэння дзяржаўных спраў, пераадольваючы адчужэнне паміж прадстаўнікамі ўлады і грамадзянамі. Шырокае ўцягванне грамадзян у палітычнае і грамадскае жыццё садзейнічае ўстанаўленню ў грамадстве атмасферы ўзаемнай павагі, спрыяльнай для мірнага і цывілізаванага вырашэння канфліктаў і справядлівага размеркавання агульных рэсурсаў. У такім цывілізаваным супрацоўніцтве закладзены вялікі патэнцыял развіцця дзяржавы, павышэння дабрабыту грамадзян, а адпаведна і прадухілення радыкалізацыі людзей, выключаных з працэсу прыняцця рашэнняў. Шляхам інклюзіі (уклучэння) у грамадска-палітычную актыўнасць прадстаўнікоў усіх сацыяльных груп, якія адрозніваюцца рознымі поглядамі і перакананнямі, сумесным абмеркаваннем бягучых праблем, дасягаецца той агульны кампраміс, які так важны для стварэння ў грамадстве прязнай і мірнай атмасферы. Складаны, але важны працэс выяўлення і задавальнення запатрабаванняў усіх грамадзян, а не толькі прыхільнікаў і аднадумцаў прадстаўнікоў улады, з'яўляецца падмуркам палітычнай стабільнасці. Відавочна, што ў мірным жыцці і адсутнасці ўзрушэнняў зацікаўлена большасць людзей, якія клапацяцца аб будучыні сваіх дзяцей і ўнукаў.

Ва ўмовах шырокага распаўсюджвання інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій, якія ствараюць атмасферу ўсеагульнай празрыстасці, раней утоеныя заганы несправядлівага і недэмакратычнага кіравання становяцца ўсё больш відавочнымі. Паралельна ідучы працэс павышэння ўзроўню пісьменнасці людзей, большай дасведчанасці аб сваіх правах садзейнічае росту іх палітычнай актыўнасці і гатоўнасці адстойваць свае законныя правы. У сучасным свеце палітычныя правы і свабоды грамадзян успрымаюцца масавай грамадскай свядомасцю ў якасці адной з базавых гуманістычных каштоўнасцей.

Прагрэсіўныя палітыкі, якія ўлоўліваюць патрабаванні часу, змушаныя паляпшаць свае камунікацыйныя навыкі і весці дыялог з прадстаўнікамі ўсіх пластоў насельніцтва. Яны добра разумеюць, што палітычны п'юралізм і інклюзіўная дэмакратыя з'яўляюцца тым натуральным асяроддзем сучаснага свету, якое вызначае тэндэнцыі яго развіцця. Праціглы стыль кіравання з пазіцыяй дамінавання, характэрны для недэмакратычных рэжымаў, адыходзіць у мінулае і выглядае архаічным. Натуральна, што ён выклікае ўсё большую незадаволенасць людзей, пазбаўленых магчымасці заявіць аб сваіх правах і патрэбах, як гэта і павінна быць у дэмакратычных прававых дзяржавах.

Крытэрыем для размежавання дэмакратычных дзяржаў ад аўтарытарных з'яўляецца стаўленне ўлады да палітычных правоў сваіх грамадзян. Чым у большай меры ўдаецца абмежаваць палітычную свабоду грамадзян і пазбавіцца ад іх грамадскага кантролю, тым больш месца ў такой дзяржаве займае самавольства і фактычнае ўсеўладдзе кіраўнікоў. Аднаасобнае прыняцце важных дзяржаўных рашэнняў, якія закранаюць інтарэсы ўсіх грамадзян, абмяжоўвае законнае права грамадзян удзельнічаць у кіраванні справамі дзяржавы. Як вынікае з класічных асветніцкіх канцэпцый, гэта права абумоўлена натуральнай роўнасцю і прыроджанай свабодай людзей. Яно гарантуецца дэмакратычнай арганізацыяй палітычнай сістэмы грамадства. Непасрэдны ўдзел грамадзян у кіраванні справамі дзяржавы ажыццяўляецца шляхам іх волевыяўлення на выбарах і рэферэндумах, асабістага ўдзелу ў рабоце прадстаўнічых і заканадаўчых органаў, выканаўчай і судовай улады, доступу да публічных функцый і пасад.

Асаблівае месца сярод палітычных правоў належыць свабодзе слова, якую ідэолаг французскай Асветы Вальтэр лічыў падмуркам свабоднай дзяржавы, звяртаючы ўвагу на тое, што няма ў людзей ніякай свабоды без свабоды выказаць свае думкі [1, с. 327].

Свабода слова ўключае некалькі ўзаемзвязаных структурных элементаў. Па-першае, свабоду публічна выказаць свае думкі, ідэі, перакананні і распаўсюджваць іх любымі

законнымі спосабамі. Па-другое, свабоду друку, сродкаў масавай інфармацыі (далей – СМІ) ад цензуры, а таксама свабоду ствараць і выкарыстоўваць СМІ. Па-трэцяе, свабоду доступу да інфармацыі, г.зн. права на атрыманне інфармацыі, якая прадстаўляе грамадскую цікавасць.

Свабода сходаў, мітынгаў, дэманстрацый, якія прадстаўляюць важную форму выказвання палітычнай актыўнасці грамадзян, з'яўляецца яшчэ адной характэрнай рысай дэмакратычнай дзяржавы. Стварэнне спрыяльных умоў для ажыццяўлення гэтай свабоды - непасрэдны абавязак дзяржавы.

У дэмакратычных краінах любыя спробы абмежаваць законныя правы грамадзян на свабоду мірных сходаў спыняюцца праз выкарыстанне розных праваабарончых механізмаў, закліканых забяспечваць і абараняць парушаныя правы грамадзян, у тым ліку і шляхам аб'яднання саміх грамадзян для абароны і прасоўвання сваіх інтарэсаў. У такіх дзяржавах існуе паведамляльны парадак правядзення мірных сходаў, улады не маюць права забараніць людзям мірна збірацца.

У свабоднай дэмакратычнай дзяржаве ствараюцца належныя ўмовы і для бесперашкоднай рэалізацыі права на аб'яднанне ў грамадскія арганізацыі, вядомае пад назвай свабода саюзаў і асацыяцый. У якасці асноўных каналаў, якія фактуюць палітычную актыўнасць грамадзян, выступаюць палітычныя партыі, прафсаюзы, жаночыя і маладзёжныя арганізацыі, творчыя, прадпрымальніцкія і іншыя саюзы. Права на аб'яднанне ў дэмакратычных дзяржавах абмяжоўваецца толькі ў дакладна ўстаноўленых законам выпадках, напрыклад, для таемных, ваенізаваных ці іншых арганізацый, якія маюць антыграмадскія мэты.

Да палітычных правоў варта аднесці і права на зварот, якое называецца яшчэ і правам на петыцыю, да якой могуць далучацца і іншыя грамадзяне. Накіруемы ў дзяржаўныя органы зварот (скарга, заява, прапанова) з'яўляецца не толькі спосабам вырашэння нейкай індывідуальнай асабістай праблемы, аднаўлення парушанага права, але і ўяўляе сабой адну з форм палітычнага ўдзелу грамадзяніна ў вырашэнні публічных спраў. Выраз у звароце свайго меркавання па значным для чалавека грамадска-палітычным парадку дня адначасова з'яўляецца і рэалізацыя яго законнага палітычнага права ўдзельнічаць у кіраванні дзяржавай. Праву на зварот адпавядае абавязак дзяржаўнага органа (службовай асобы) даць адказ ва ўстаноўлены тэрмін на зададзенае ў звароце пытанне.

Свабодная рэалізацыя палітычных правоў, якія заключаюцца ў выказванні сваёй думкі, бесперашкодным правядзенні мірных сходаў, добраахвотным аб'яднанні для прасоўвання агульных інтарэсаў, рэгулярнай змене выбарных службовых ва ўмовах празрыстага грамадскага кантролю - натуральная карціна грамадска-палітычнага жыцця сучаснай цывілізаванай дэмакратычнай краіны.

Аб праблемах з рэалізацыяй палітычных правоў у Беларусі. У першым артыкуле Канстытуцыі Рэспубліка Беларусь вызначаецца як дэмакратычная сацыяльная правая дзяржава. У другім артыкуле дакладна пазначана, што чалавек, яго правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з'яўляюцца найвышэйшай каштоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы. Гэты ж прынцып прадубліраваны і ў 21-м артыкуле другога раздзела Канстытуцыі, у якім у артыкулах з 33 па 40 замацаваны ўсе раней пазначаныя палітычныя правы [2]. Ёсць шмат прэтэнзій да недасканалых фармулёвак гэтых артыкулаў, аднак у цэлым іх змест адпавядае патрабаванням міжнародных стандартаў. З улікам наяўнасці ў Канстытуцыі палажэнняў, якія сцвярджаюць прынцып вяршэнства права, які азначае, што ўсе іншыя нарматыўныя прававыя акты павінны адпавядаць нормам Асноўнага закона (арт. 7), прызнання прыярытэту агульнапрызнаных прынцыпаў міжнароднага права (арт. 8), фармальна (дэ юрэ) у рэспубліцы ёсць належны прававы падмурак для забеспячэння гэтых правоў [2].

Адной з гарантый іх забеспячэння з'яўляецца прызнанне рэспублікай Міжнароднага пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах (далей – МПГПП). У 1992 г. Беларусь ратыфікавала і факультатыўны пратакол да МПГПП, які ўстанаўлівае механізм падачы індывідуальных скаргаў у ААН [3]. Тым самым краіна ўзяла на сябе абавязацельствы выконваць рашэнні па справах аб парушэнні дзяржавай (яе прадстаўнікамі) грамадзянскіх і палітычных правоў сваіх грамадзян, разгледжаных у рамках гэтага міжнароднага праваабарончага механізма.

Праблема заключаецца ў тым, што ва ўмовах устляваўшагася ў Беларусі за апошнія дзесяцігоддзі палітычнага рэжыму, дэ факта палітычныя правы, гарантаваныя Канстытуцыяй і

міжнароднымі абавязацельствамі дзяржавы, масава парушаюцца. Правапрымяняльная практыка развіваецца не ў адпаведнасці з прынцыпам вяршэнства права. У найпрост супрацьлеглым кірунку ад прынцыпа вяршэнства права і праваабарончага падыходу рухаюцца і шматлікія заканадаўчыя ініцыятывы апошняга часу.

А цяпер у Палаце прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі рыхтуецца да разгляду законапраект, унесены ўрадам, аб дэнасацыі згаданага Факультатыўнага пратакола да МПГПП [4]. Пры ўмове яго прыняцця магчымасці для беларусаў звярнуцца па міжнародную абарону сваіх і без таго абмежаваных грамадзянскіх і палітычных правоў будуць яшчэ больш скарачаныя. Хаця, трэба прызнаць, што рашэнні па гэтых справах ігнаруюцца ўжо даўно, як і шматлікія рэкамендацыі іншых праваабарончых механізмаў ААН.

Аналагічныя справы і са Спецыяльным дакладчыкам ААН па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі Анаіс Марын (далей - Спецыяльны дакладчык), якой улады адмаўляюць у прызнанні і доступе ў краіну. Мандат Спецыяльнага дакладчыка ААН, які надзяляе паўнамоцтвамі для ажыццяўлення маніторынгу, падрыхтоўкі штогадовых дакладаў і выпрацоўкі рэкамендацый па сітуацыі з правамі чалавека для Беларусі дзейнічае з 2012 г. У 2018 г. ён быў перададзены Анаіс Марын ад папярэдняга мандатарыя і працягнуты ў сувязі з адсутнасцю прагрэсу ў гэтай галіне.

Рэспубліка Беларусь таксама ўваходзіць у Арганізацыю па бяспецы і супрацоўніцтве ў Еўропе (АБСЕ), у рамках якой праводзіцца маніторынг і распрацоўваюцца міжнародныя стандарты правядзення выбарчых кампаній. Аднак, паводле заключэнняў паўнамоцных прадстаўнікоў АБСЕ, праявіць сваё волевыяўленне на сумленных і свабодных выбарах і рэферэндумах грамадзяне Беларусі мелі магчымасць толькі адзін раз – у 1994 г. Усе астатнія электаральныя кампаніі, якія праводзіліся ў Беларусі пасля абрання прэзідэнтам Лукашэнка А.Г., былі прызнаныя гэтай міжнароднай арганізацыяй неадпаведнымі дэмакратычным стандартам.

Храналагічны аналіз правядзення ў Беларусі выбараў прэзідэнта і рэферэндумаў па змяненні канстытуцыі дэманструе ўстойлівую тэндэнцыю на абмежаванне палітычных правоў грамадзян і такую ж устойлівую тэндэнцыю пастаяннага пашырэння паўнамоцтваў прэзідэнта і ўмацавання яго асабістай улады, якая ідзе паралельна з ёй. Так, па ініцыятыве Лукашэнкі А.Р., Канстытуцыя, прынятая Вярхоўным Саветам Беларусі 15 сакавіка 1994 года, была істотна зменена ў 1996 і 2004 гг. з мэтай пашырэння паўнамоцтваў прэзідэнта на шкоду паўнамоцтвам парламента. У выніку рэформы 1996 г. Вярхоўны Савет быў распушчаны і заменены двухпалатным парламентам, з якога былі практычна выключаны апазіцыйныя партыі.

Гэты рэферэндум заклаў аснову ўмацавання яго ўлады. Прэзідэнцкія ўказы набылі моц закона, бюджэт перайшоў пад амаль выключны кантроль прэзідэнта, а тэрмін яго паўнамоцтваў быў працягнуты на два гады, да 2001 г. Большасць міжнародных назіральнікаў, у прыватнасці Парламенцкая асамблея АБСЕ, ацанілі працэс рэферэндуму 1996 г. як неадпаведны дэмакратычным прынцыпам з-за парушэнняў стандартаў галасавання, адсутнасці празрыстасці і інклюзіўнасці, а таксама незаконнага адхілення ад пасады напярэдадні галасавання старшыні Цэнтральнай выбарчай камісіі Віктара Ганчара. [5].

Наступны рэферэндум, які прайшоў 17 кастрычніка 2004 г., атрымаў аналагічную ацэнку. Яго мэтай была адмена ўсталяванага ў Канстытуцыі абмежавання двума тэрмінамі паўнамоцтваў прэзідэнта, якая дазволіла дзейнаму прэзідэнту балатавацца зноў і пасля быць перабраным чатыры разы (у 2006, 2010, 2015 і 2020 гг.).

Самай свежай ініцыятывай Лукашэнкі А.Г. у пазначаным раней напрамку з'яўляецца нядаўна выказаная ім ідэя ўвогуле не праводзіць выбары прэзідэнта грамадзянамі, як гэта было раней, а перадаць гэтае права дэлегатам Усебеларускага народнага сходу (далей – УНС). Так, 30 жніўня 2022 г. на нарадзе па законапраектах, якія рэгулююць развіццё грамадзянскай супольнасці, працу партый і грамадскіх аб'яднанняў, ён паскардзіўся на тое, што... «мы дарма не рызыкнулі прапанаваць людзям абіраць органы ўлады, асабліва Прэзідэнта, на Усебеларускім народным сходзе», адзначыўшы пры гэтым, што выбары прэзідэнта ў той ці іншай ступені разгойдваюць сітуацыю, і ў шэрагу краін, напрыклад, у Кітаі, кіраўнік краіны абіраецца на Усекітайскім сходзе народных прадстаўнікоў [6].

Варта растлумачыць, што УНС - нясталы кансультацыйны орган, упершыню скліканы па ініцыятыве прэзідэнта ў 1996 г. Важна адзначыць, што дэлегаты гэтага сходу не абіраліся, а прызначаліся. Надзяленне ВНС шматлікімі новымі паўнамоцтвамі з'яўляецца самай значнай

інстытуцыйнай зменай Канстытуцыі ў выніку апошняга рэферэндуму 27 лютага 2022 г. Спецыяльны дакладчык лічыць, што з-за адсутнасці арганічнага законапраекта, які вызначае, як будзе фарміравацца УНС і ці будуць у яго ўваходзіць абраныя асобы, пакідае няяснасьць у дачыненні да таго, ці будзе гэты новы інстытут адлюстроўваць волю беларускага народа. Эксперт таксама прагназуе, што з-за яго колькасці (1200 сяброў) аператыўныя паўнамоцтвы будуць у асноўным належаць яго Прэзідыуму (гл. арт. 89), функцыі старшыні якога можа выконваць да наступных прэзідэнцкіх выбараў сам прэзідэнт (гл. арт. 144) [2].

Гэта канстытуцыйная інавацыя экспертамі ААН была названа «распрацаваным па індывідуальнай замове правілам», якое «выклікае пытанні ў прынцыпе», бо яно можа дазволіць дзейнаму прэзідэнту ў выпадку, калі ён будзе адначасова ўзначальваць Прэзідыум УНС, захаваць пераважны кантроль над усімі дзяржаўнымі інстытутамі [5].

Спецыяльным дакладчыкам была падвергнутая крытыцы і працэдура распрацоўкі змен у Канстытуцыю з той прычыны, што заканадаўчая галіна ўлады не была прыцягнутая да працэсу падрыхтоўкі праекту, хоць у адпаведнасці з арт. 138 Канстытуцыі Беларусі канстытуцыйная рэформа з'яўляецца выключнай прэагатывай парламента [5]. Эксперты адзначылі і тое, што працэс рэформы «не адпавядаў крытэрыю празрыстасці, захаванне якога патрабуецца для забеспячэння легітымнасці канстытуцыйных паправак», ішоў у абыход парламента, не кіраваўся незалежнымі органамі і ігнараваў патрабаванні палітычнай апазіцыі [5].

Такім чынам правядзенне канстытуцыйнай рэформы, заяўленай у якасці пазітыўнага палітычнага працэсу, які меў на мэце ўрэгуляванне палітычнага крызісу, які ахапіў краіну пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, на практыцы стаў чарговым крокам у напрамку абмежавання палітычных правоў грамадзян. У выніку працягнутых у абноўленай на рэферэндуме Канстытуцыі паслядоўных абмежаванняў правоў грамадзян суадносіны паміж іх паўнамоцтвамі ўдзельнічаць у кіраванні дзяржавай і паўнамоцтвамі прэзідэнта дасягнулі таго крытычнага пункту, у якім грамадзяне краіны аказаліся фактычна цалкам адхіленымі ад удзелу ў палітычным жыцці і прыняцця важных рашэнняў, якія тычацца, як унутранай, так і знешняй палітыкі.

Адбылося гэта не раптам, а ў выніку шматгадовага і мэтанакіраванага руху ў бок умацавання асабістай персаналісцкай улады аднаго чалавека. Уяўляецца натуральным, што за чвэрць стагоддзя знаходжання на прэзідэнцкай пасадзе, любы чалавек здольны страціць зваротную сувязь з грамадствам, навыкі крытычнай ацэнкі ўласных дзеянняў, асабліва ў тым выпадку, калі яго асяроддзе складаюць падпарадкаваныя, падобраныя выключна па прынцыпе лаяльнасці. Паслядоўнае выгнанне з сістэмы кіравання, выбудаванай па волі аднаго чалавека, прафесіяналаў, здольных да праявы нязгоды з «адзіна дакладным» пунктам гледжання вышэйстаячага ў вертыкалі ўлады начальніка, непазбежна вядзе да дэградацыі гэтай сістэмы, што адбываецца на якасці жыцця грамадзян.

У кантэксце такога стылю кіравання аб уладзе можна казаць, як аб наркатыку, ужыванне якога прыводзіць да небяспечнай залежнасці. Агульнавядома, што прывыканне чалавека да ўжывання псіхаактыўных рэчываў вядзе да паступовага распаду асобы і ператварае ў пекла жыццё блізкага атачэння залежнай асобы. Прывыканне да ўлады у выніку працяглага часу знаходжання у ёй мае сваім наступствам ператварэнне ў пекла жыццё грамадзян цэлай краіны.

А як паказваюць наступствы ўварвання ва Украіну, часам нязменныя прэзідэнты не абмяжоўваюцца межамі адной краіны.

Апісанне таго пекла, якое адбывалася ў Беларусі пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, калі сотні тысяч беларусаў мірна выйшлі на вуліцы, каб выказаць свой пратэст супраць таго, што яны расцанілі як чарговае маніпуляванне галасаваннем, выкладзена ў дакладзе "Становішча ў галіне правоў чалавека ў Беларусі напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2020 года і пасля іх» Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека ў адпаведнасці з выкананнем рэзалюцыі 46/20 Рады ААН па правах чалавека.

Даклад быў падрыхтаваны па выніках правядзення расследавання гэтых падзеяў і прадстаўлены ў сакавіку 2022 г. У ім прыведзены канкрэтныя факты, якія пацвярджаюць грубыя парушэнні правоў беларусаў, распачатыя летам 2020 г., якія выяўляюцца ў масавых рэпрэсіях з паўсюдным і празмерным прымяненнем сілы. Ніжэй прывядзем вытрымкі з гэтага дакумента, якія даюць уяўленне аб формах і маштабах гэтага гвалту.

«З 9 па 14 жніўня для падаўлення мірных пратэстаў ва ўсіх шасці адміністрацыйных абласцях Беларусі былі задзейнічаныя падраздзяленні не менш за сем сілавых структур, уключаючы службу бяспекі прэзідэнта. Пратэстуючых збівалі да таго часу, пакуль яны не страчвалі прытомнасць. Сродкі кіравання натоўпам, такія як светлашумавыя гранаты і сталёвыя кулі ў гумавай абалонцы, накіроўвалі прама на пратэстоўцаў, што прывяло да мноства цяжкіх траўмаў. У гвалтоўных нападах на пратэстоўцаў удзельнічалі людзі ў чорнай форме без апазнавальных знакаў у масках. З дакладных крыніц вядома, што, прынамсі, трое чалавек загінулі ў кантэксце дадзеных пратэстаў, у тым ліку ў выніку неабгрунтаванага і празмернага прымянення сілы. Улады Беларусі адмаўляюць адказнасць за гібель гэтых людзей, хаця ніякага расследавання не праводзілася.

Згодна з нааўнай інфармацыяй, толькі за пяць дзён пратэстаў былі арыштаваны каля 13 500 людзей, у тым ліку 700 дзяцей. Многія з затрыманых падвяргаліся працяглым збіванню дубінкамі ў транспарце, у аддзяленнях міліцыі і ізалятарах часовага ўтрымання. Паўторныя выпадкі ідэнтычных формаў катаванняў і неналежнага абыходжання ў многіх месцах сведчаць аб распаўсюджанай, сістэматычнай практыцы прымянення катаванняў і неналежнага абыходжання з мэтай пакарання і запалохвання тых, хто рэальна або, як мяркуецца, настроены апазіцыйна ў адносінах да ўрада.

Дадзеныя Упраўлення Вярхоўнага камісара ААН па правах чалавека (далей - УВКПЧ) пацвярджаюць факты згвалтавання затрыманых і прымянення іншых формаў сэксуальнага і гендэрнага гвалту ў дачыненні да як мужчын, так і жанчын. Медыцынскія запісы, вывучаныя УВКПЧ, паказваюць на наяўнасць траўмаў мужчынскіх геніталій, якія сведчаць аб скручванні і згвалтаванні. Да затрыманых таксама прымяняўся псіхалагічны ціск, у тым ліку пагрозы згвалтавання.

З 9 па 14 жніўня ў месцах утрымання пад вартай праходзілі шматлікія закрытыя сумарныя адміністрацыйныя працэсы без захавання асноўных працэсуальных гарантый. Па сведчаннях многіх падсудных, гэтыя судовыя працэсы часта доўжыліся ўсяго некалькі хвілін. За нешматлікімі выключэннямі суддзі ігнаравалі паказанні падсудных аб катаваннях і жорсткім абыходжанні, нягледзячы на наяўнасць цясных пашкоджанняў.

Да канца 2021 г. 969 чалавек аказаліся ў месцах пазбаўлення волі па абвінавачваннях, якія па дадзеных расследавання можна разумна лічыць палітычна матываванымі. Некалькі падсудных атрымалі турэмныя тэрміны ад 10 і болей гадоў. У жніўні 2021 года Следчы камітэт паведаміў, што ў другой палове 2020 года да яго паступіла каля 5000 скаргаў на меркаванае жорсткае абыходжанне з боку супрацоўнікаў правахоўных органаў, аднак усе яны былі адхіленыя.

Такім чынам у тысяч пацярпелых амаль не засталася рэальных спосабаў дабіцца правосуддзя, улічваючы адсутнасць незалежнасці судовых органаў, адмову ў правах на справядлівы судовы разбор, а таксама запалохванне адвакатаў. Па стане на дату прадстаўлення даклада па палітычна матываваных абвінавачваннях у беларускіх турмах знаходзілася 1085 чалавек, у тым ліку праваабаронцы, журналісты, прадстаўнікі апазіцыі і шараговыя грамадзяне, якія адкрыта выказвалі сваю нязгоду» [7].

Аналагічныя высновы зроблены і Спецыяльным дакладчыкам пры прадстаўленні ў Жэневе свайго штогадовага даклада Савету па правах чалавека. Анаіс Марын рэзюмавала яго змест агульнай высновай: Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі працягвае імкліва пагаршацца, апускаючы краіну ў атмасферу страху і беззаконня [5].

Далей дакладчык падрабязна апісала палітыку сістэматычнага ўзмацнення жорсткасці заканадаўства, якое абмяжоўвае грамадзянскія і палітычныя правы грамадзян беларускімі ўладамі. У якасці аднаго з апошніх прыкладаў гэтай тэндэнцыі яна вылучыла канстытуцыйны рэферэндум 27 лютага 2022 года, працэс правядзення якога, на яе думку, не можа лічыцца свабодным і справядлівым. Сама рэформа, ініцыяваная гэтым рэферэндумам, паводле яе слоў, раўнасільная ўмацаванню і сістэматызацыі перашкод на шляху рэалізацыі правоў чалавека беларускімі грамадзянамі [5].

Паводле звестак Спецыяльнага дакладчыка, за справядзачны перыяд пагаршэнне сітуацыі са свабодай выказвання меркаванняў у Беларусі дасягнула крытычнага ўзроўню, пра што сведчаць масавыя рэпрэсіі супраць СМІ, якія не кантралююцца ўрадам, і хваля пераследу

журналістаў, блогераў і работнікаў СМІ. Так, 2021 год азнаменаваўся беспрэцэдэнтнымі па маштабах крымінальнымі пераследамі журналістаў. Супрацоўнікі міліцыі і Камітэта дзяржаўнай бяспекі толькі ў 2021 г. правялі 146 рэйдаў, падчас якіх былі праведзены ператрусы ў офісах СМІ і прыватных кватэрах і дамах супрацоўнікаў, канфіскаваны дакументы і абсталяванне. Больш за 60 прадстаўнікоў СМІ зазналі крымінальны пераслед. На момант падрыхтоўкі гэтага даклада 33 з іх заставаліся ў папярэднім зняволенні або адбывалі працяглыя тэрміны пазбаўлення волі па палітычна матываваных крымінальных абвінавачаннях [5].

Узмацняецца жорсткасць у дачыненні і без таго абмежаванай і празмерна зарэгуляванай віртуальнай прасторы. Колькасць тэлеграм-каналаў і чатаў, абвешчаных «экстрэмісцкімі», павялічваецца, заблакаваны доступ да больш чым 100 інфармацыйных сайтаў. У 2021 г. Беларусь апынулася ў ліку краін, якія характарызаваліся найбольшым пагаршэннем свабоды ў Інтэрнеце [5].

Як адзначае міжнародная арганізацыя «Рэпарцёры без межаў», да пачатку ваенных дзеянняў Расіі ва Украіне менавіта Беларусь з'яўлялася самай небяспечнай краінай для журналістаў у Еўропе. Пераважная большасць беларускіх незалежных СМІ зараз альбо працуюць за межамі краіны, альбо былі вымушаныя спыніць сваю дзейнасць [8].

Аналагічная палітыка праводзіцца і ў адносінах да іншых незалежных структур грамадзянскай супольнасці. Да канца 2021 г. па меншай меры 275 арганізацый грамадзянскай супольнасці былі прымусова ліквідаваны або знаходзіліся ў працэсе ліквідацыі, а да 15 сакавіка 2022 г. іх колькасць павялічылася да 382 [5]. Паралельна з гэтым у Крымінальны кодэкс быў вернуты артыкул 193-1, які ўстанаўлівае крымінальную адказнасць за дзейнасць незарэгістраванага аб'яднання [9]. На нарадзе па законапраектах, што рэгулююць развіццё грамадзянскай супольнасці, працу партый і грамадскіх аб'яднанняў, якая праходзіла 30 жніўня 2022 года, Лукашэнка даў на гэты конт устаноўку (дарожную карту) для міністра юстыцыі. Яе сутнасць заключаецца ў тым, што ўсе яны павінны прытрымлівацца курсу, вызначанага ВНС, які «вызначыць контуры нашай будучыні, тую каляіну, па якой будзе рухацца дзяржава. Пайшлі налева, направа – партыя або грамадскі рух павінен быць ліквідаваны»[6].

Выяшчэннем за рамкі прававога поля незалежных інстытутаў грамадзянскай супольнасці і СМІ, здольных аб'яднаць на сваіх платформах грамадзян, якія маюць уласную думку адносна грамадска-палітычных падзей, па сутнасці азначае ўстанаўленне поўнага кантролю над усёй публічнай прасторай. У сукупнасці з неабмежаванымі магчымасцямі прызначэння кіраўнікоў усёй выканаўчай вертыкалі ўлады, судовага корпуса і асоб, адказных за арганізацыю і правядзенне выбараў, можна казаць аб поўнай канцэнтрацыі ўлады ў адных руках. Такім чынам становіцца магчымым аднаасобна і бесперашкодна пераследваць любую арганізацыйную структуру і любую фізічную асобу, запозданую ў нелаяльнасці да персаналісцкай улады аднаго чалавека.

Натуральна, што самым жорсткім пераследам у сфарміраванай такім чынам палітычнай сістэме падвяргаюцца прэтэндэнты на заняцце пасады, на якую ў гэтай сістэме каардынаты па вызначэнні ніхто не мае права прэтэндаваць, акрамя аднаго-адзінаго чалавека.

Так было на прэзідэнцкіх выбарах 2010 г., калі ў месцах зняволення аказаліся многія кандыдаты на пасаду прэзідэнта. Так адбылося і падчас прэзідэнцкай кампаніі 2020 г., калі канкурэнты, якія мелі найбольшую падтрымку людзей – Віктар Бабарыка і Сяргей Ціханоўскі, былі адхілены ад удзелу ў выбарах, а пасля асуджаныя на вялізныя тэрміны пазбаўлення волі (да 14 і 18 гадоў).

Святлана Ціханоўская, якая замяніла мужа на этапе рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты, пасля выбараў у выніку аказанага на яе ціску вымушана была пакінуць краіну, як і дзясяткі тысяч іншых беларусаў, якія бралі ўдзел у мірных пратэстах ці іншым шляхам праявілі сваю незалежную пазіцыю.

Такім чынам грамадству ў цэлым і кожнаму грамадзяніну паасобку было наглядна прадэманстравана, што чакае таго, хто асмеліцца канкурыраваць з «незаменным прэзідэнтам», або праяўляць палітычную актыўнасць, якая выклікае яго незадаволенасць.

Па факце аказалася, што палітычныя правы грамадзян, замацаваныя ў Канстытуцыі і міжнародных абавязацельствах дзяржавы, могуць добра выглядаць на паперы, але нічога не

значыць у рэальным жыцці. А канстытуцыйны прынцып вяршэнства права насамрэч можа азначаць вяршэнства ўлады аднаго чалавека, які не жадае яе адпусціць.

Аб змяненнях нарматыўнай прававой базы, якая датычыцца палітычных правоў.

Рэцэпт утрымання ўлады аўтакратычнымі рэжымамі: 80% прапаганды і 20% гвалту, агучаны вядомым расійскім навукоўцам-палітолагам Кацярынай Шульман, у Беларусі пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў перастаў быць эфектыўным. [10] Шульман. Аўтарытарная ўлада рэзка шарахнулася ў бок гвалту і масавых рэпрэсій, змяніўшы папярэднія прапорцыі. Паралельна з правядзеннем масавых рэпрэсій, ужываннем грубага фізічнага гвалту да сваіх апанентаў, актывізаваўся і працэс выціскання іх з краіны. Для надання бачнасці законнасці жорсткай барацьбе са сваімі апанентамі спатрэбілася правядзенне маштабнага абнаўлення неабходнай для гэтага нарматыўнай прававой базы.

Так, для палітычна актыўных беларусаў, якія апынуліся ў выгнанні, у змененую на рэферэндуме канстытуцыю былі ўнесены спецыяльныя абмежаванні, накіраваныя на спецыяльны дакладчык з занепакоенасцю адзначыла, што некалькі паправак у главе 3 (якая тычыцца выбарчай сістэмы і рэферэндумаў), як уяўляецца, яшчэ больш абмяжоўваюць права быць абраным. Напрыклад, зменены артыкул 80 павялічвае з 10 да 20 гадоў тэрмін пастаяннага пражывання ў Беларусі, абавязковы для абрання грамадзяніна прэзідэнтам, і забараняе балатавацца асобам, якія «раней мелі грамадзянства замежнай дзяржавы альбо від на жыхарства або іншы дакумент замежнай дзяржавы, які дае права на льготы». Гэтая канстытуцыйная змена, на яе думку, накіраваная на тое, каб перашкодзіць палітычнай апазіцыі, якая знаходзіцца ў цяперашні час у выгнанні, вылучыць кандыдата на пасаду прэзідэнта на будучых выбарах [5].

Анаіс Марын прадстаўляла свой даклад Савету ААН па правах чалавека на 50-й сесіі, якая праходзіла з 13 чэрвеня па 8 ліпеня 2022 г. А ўжо 6 верасня Аляксандр Лукашэнка сабраў нараду па пытаннях удасканалення заканадаўства аб грамадзянстве. На гэтай нарадзе міністр унутраных спраў Іван Кубракоў далажыў аб падрыхтаваным законапраекце аб змяненні закона аб грамадзянстве, якім "прадугледжваецца магчымасць страты асобай, якая знаходзіцца за межамі Беларусі, беларускага грамадзянства, набытага ў тым ліку і па нараджэнні. Падставай для гэтага можа стаць наяўнасць прыгавору суда Рэспублікі Беларусь, які ўступіў у законную сілу і пацвярджае ўдзел такой асобы ў экстрэмісцкай дзейнасці або прычыненні ім цяжкай шкоды інтарэсам Рэспублікі Беларусь згодна з пералікам артыкулаў, якія будуць выкладзены ў законе. У далейшым у дачыненні да асоб, якія страцілі грамадзянства Беларусі, прапануецца прымаць рашэнне аб забароне ўезду ў краіну на тэрмін да 30 гадоў» [11].

Яшчэ раней з ініцыятывай, якая прадугледжвае ўвядзенне ў Крымінальна-працэсуальны кодэкс спецыяльнай (завочнай) вытворчасці выступіў старшыня Следчага камітэта Дзмітрый Гара [12]. З прыняццем гэтых зменаў з'явіліся падставы перадаваць пэўныя катэгорыі спраў у суд у дачыненні да тых абвінавачаных, якія не знаходзяцца ў краіне і ўхіляюцца ад яўкі ў органы, якія вядуць крымінальны працэс. Размова ідзе, у першую чаргу, пра тых удзельнікаў пратэстных акцый 2020 г., якія пад пагрозай крымінальнага пераследу вымушаны былі пакінуць краіну. З улікам гэтых змен іх можна будзе завочна асудзіць і пазбавіць грамадзянства. Так уладамі вырашаецца праблема збавення ад палітычных апанентаў, якія па сутнасці аказваюцца пазбаўленымі не толькі сваіх палітычных правоў, але і грамадзянства.

Такім чынам працэс заканатворчасці ператварыўся ў выкананне даручэнняў, дадзеных Лукашэнкам кіраўнікам сілавых і іншых дзяржаўных структур. Роля парламента ў гэтым працэсе зведзена да фармальнага адабрэння падрыхтаваных сілавымі і іншымі ведамствамі законапраектаў. Незалежная грамадзянская супольнасць і СМІ, здольныя прыцягнуць увагу да парушэнняў правоў чалавека, абумоўленых падобным недэмакратычным падыходам да заканатворчасці, да гэтага часу ўжо аказаліся па сутнасці разгромленымі. Навуковая супольнасць, незалежныя эксперты таксама не былі ўцягнутыя ў абмеркаванні прапанаваных законапраектаў.

Заканамерна, што ў сітуацыі адсутнасці апанентаў, здольных супрацьпаставіць ціску сілавых структур канцэптually іншы праваабарончы падыход, які адлюстроўвае інтарэсы грамадзян, усе прынятыя законапраекты зыходзілі з фактычнага дамінавання ў палітычнай сістэме адзінага акцёра. Скіраванасць сцэнару шматлікіх актаў гэтай заканатворчасці вядомы:

пераслед ў адміністрацыйным і крымінальным парадку любых праяў крытыкі ўлады і публічнага выказвання сваёй нязгоды з прымаемымі аднаасобна рашэннямі.

З гэтай мэтай у Крымінальны кодэкс уведзены новыя склады злачынстваў з нявызначанымі і размытымі фармулёўкамі, пад якія можна падвесці шырокі спектр дзеянняў, у тым ліку і ажыццяўленне сваіх законных палітычных правоў. Так, у новай рэдакцыі Закона "Аб супрацьдзеянні экстрэмізму" ад 16 чэрвеня 2021 г. значна пашырана паняцце экстрэмізму (экстрэмісцкай дзейнасці), якое стала ахопліваць шырокае кола дзеянняў, якія могуць быць успрыняты як пагроза канстытуцыйнаму ладу, суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці. Да гэтай катэгорыі былі аднесены такія дзеянні, як распаўсюджванне заведама ілжывых звестак аб палітычным, эканамічным, сацыяльным або ваенным становішчы Беларусі, дыскрэдытацыя Беларусі, а таксама абраза прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем ім сваіх службовых абавязкаў, дыскрэдытацыя органаў дзяржаўнай улады і перашкода законнай дзейнасці дзяржаўных органаў [13].

Закон таксама змяшчае шырокія і неканкрэтныя вызначэнні, уключаючы такія тэрміны, як «экстрэмісцкая дзейнасць», «экстрэмісцкая арганізацыя» і «экстрэмісцкія матэрыялы», якія могуць быць выкарыстаны для стварэння перашкод рэалізацыі правоў на свабоду думкі, сумлення, рэлігіі або перакананняў, на свабоду выказвання меркаванняў, свабоду асацыяцыі і мірных сходаў, а таксама для падаўлення права на ўдзел у палітычным і грамадскім жыцці [13]. Спецыяльны дакладчык атрымала пераканаўчыя доказы таго, што з таго часу гэты закон выкарыстоўваецца для пакарання любога выказвання іншадумства, у тым ліку рэтраактыўна.

Узмоцнена адказнасць за дзеянні, накіраваныя на нанясенне ўрону нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, якія выяўляюцца ў закліках да санкцый. Павялічаны тэрміны пазбаўлення волі і за аказанне супраціву супрацоўнікам праваахоўных органаў, гвалт або пагрозу ў дачыненні да службовай асобы, якая выконвае службовыя абавязкі, ці іншай асобы, якая выконвае грамадскі абавязак. Узмоцнены санкцыі за паклёп у дачыненні да Прэзідэнта Беларусі, а да абразы прадстаўніка ўлады зараз прыраўноўваецца і абраза яго сваякоў [9].

З 1 сакавіка 2021 г. набыў моц новы Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях, які ўзмацняе жорсткасць адміністрацыйнага пакарання за парушэнне «ўстаноўленага парадку правядзення сходу, мітыngu, вулічнага шэсця, дэманстрацыі, пікетавання, іншага масавага мерапрыемства», у прыватнасці шляхам павелічэння штрафу для ўдзельнікаў такіх масавых мерапрыемстваў да 100 базавых велічынь, а для арганізатараў масавых мерапрыемстваў – да 150 базавых велічыняў у выпадку фізічных асоб і 200 базавых велічынь у выпадку юрыдычных асоб. Адначасова павялічаны і максімальны тэрмін адміністрацыйнага арышту з 15 да 30 сутак [14].

За паўторнае парушэнне парадку арганізацыі і правядзення масавых мерапрыемстваў, а таксама за паўторнае распаўсюджванне забароненай інфармацыі ў сетцы Інтэрнэт, якое раней кваліфікавалася як адміністрацыйнае правапарушэнне, уведзена крымінальная адказнасць [9].

Для яшчэ большага запалохвання судовая практыка арыентавана на вынясенне максімальна жорсткіх пакаранняў па адміністрацыйных справах і прысудаў па крымінальных справах, часцяком асуджаючы ні ў чым не вінаватых людзей да працяглых тэрмінаў пазбаўлення волі. Хоць агульнавядомым правілам у падобнай дзейнасці з'яўляецца тэза аб тым, што пазбаўленне волі не з'яўляецца належным пакараннем за дыфамачыю ці выказванне крытыкі.

У рамках змянення працоўнага заканадаўства прадугледжана звальненне (непрацягненне кантракта) з асобамі, якія адбывалі адміністрацыйны арышт [15]. Гэта пакаранне неапраўдана шырока прымяняецца да асоб, якія ўдзельнічалі ў мірных пратэстах. Рэпрэсіі, у тым ліку несправядлівыя звальненні, закранулі таксама работнікаў дзяржаўных прадпрыемстваў і дзяржаўных арганізацый, такіх як установы адукацыі, аховы здароўя і культуры [5]. Няма сумневу ў тым, што правядзенне такой скаардынаванай палітыкі заклікана запалохаць усіх тых грамадзян, якія не пачулі шмат разоў паўтораныя ім з экрана тэлевізара парады «не лезці ў палітыку», а паспрабавалі рэалізаваць свае законныя палітычныя правы, замацаваныя у Канстытуцыі.

Аб магчымасях удзелу ў грамадска-палітычным жыцці, якія засталіся ў беларусаў.

На думку Спецыяльнага дакладчыка, уварванне Расійскай Федэрацыі ва Украіну і дапаможная роля ўрада Беларусі ў гэтых ваенных дзеяннях стварылі шматлікія дадатковыя праблемы ў галіне правоў чалавека. Ва ўмовах практычна ліквідаванай грамадзянскай прасторы і

адсутнасці ў Беларусі недзяржаўных СМІ ўлады абмежавалі доступ насельніцтва да поўнай інфармацыі аб выкарыстанні тэрыторыі і інфраструктуры іх краіны для забеспячэння ўмоў для агрэсіі Расіі ва Украіну [5].

Не маючы аб'ектыўнай інфармацыі аб маштабах рэпрэсій, якія ажыццяўляюцца ў адносінах да тых беларусаў, якія спрабуюць выказаць сваё меркаванне, у тым ліку і па гэтым пытанні, украінцы абвінавачваюць беларусаў у пасіўнасці і адсутнасці дзейснай падтрымкі. У вачах многіх украінцаў, якія пакутуюць ад наступстваў незаконнага ўварвання, беларусы выглядаюць саўдзельнікамі гэтай жорсткай і несправядлівай вайны.

Украінцаў можна зразумець – штодня і кожную гадзіну парушаецца іх права на жыццё, без якога ўсе іншыя правы і свабоды не маюць ніякага значэння. Калі падаюць ракеты і гінуць людзі, складана ўнікаць у асаблівасці палітычнай сістэмы дзяржавы, якая кіруецца дыктатарам, не звыклым лічыцца з меркаваннем грамадзян сваёй краіны, як і з інтарэсамі грамадзян іншых дзяржаў, і правамі чалавека наогул. Такая сутнасць усіх аўтарытарных рэжымаў, якімі б прывабнымі і эфектыўнымі яны не выглядалі на ранейшых стадыях і пры іншых дэкарацыях.

Не маючы сваёй мэтай судзіць або апраўдваць сваіх суайчыннікаў, пастараюся зірнуць на сітуацыю з пазіцыі юрыста і навукоўца-даследчыка, абстрагуючыся, наколькі гэта магчыма, ад эмоцый, якія захліснулі публічную прастору.

З пункту гледжання сучаснага права, калектыўная адказнасць з'яўляецца архаізмам. Таму ў кантэксце юрыдычнай адказнасці нельга казаць аб вінаватасці людзей, якія не прымалі ўдзел у прыняцці злавачынных рашэнняў і іх ажыццяўленні. Што да юрыдычнай адказнасці службовых асоб, якія прымалі рашэнне адносна выкарыстання тэрыторыі і інфраструктуры краіны для забеспячэння ўмоў для агрэсіі Расійскай Федэрацыі ва Украіну, то тут можна казаць як аб адказнасці за парушэнне нормаў міжнароднага права, так і нацыянальнага. Так, у адпаведнасці з рэзалюцыяй № 3314 Генеральнай Асамблеі ААН ад 14 снежня 1974 г., якая дае вызначэнне агрэсіі, прадастаўленне тэрыторыі для ўварвання ў іншую дзяржаву можа расцэнвацца ў якасці акта агрэсіі [16].

У Канстытуцыі Беларусі вызначаны прынцыпы знешняй палітыкі дзяржавы, сярод якіх непрымяненне сілы, непарушнасці граніц, мірнага ўрэгулявання спрэчак і іншых агульнапрызнаных прынцыпаў і норм міжнароднага права [2]. У рэдакцыі ч. 2 ст. 18 Канстытуцыі, якая дзейнічала на момант уварвання ва Украіну, было адзначана, што Беларусь ставіць сваёй мэтай зрабіць тэрыторыю бяз'ядзернай зонай, а дзяржаву – нейтральнай. Згодна з арт. 122 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, падрыхтоўка або выдзенне агрэсіўнай вайны з'яўляецца злачынствам, за здзяйсненне якога прадугледжана суровае пакаранне [9].

У кантэксце палітычнай адказнасці пасадовых асоб трэба нагадаць аб тым, што паміж Рэспублікай Беларусь і Украінай з 27 снежня 1991 г. устаноўлены дыпламатычныя адносіны. З гэтага часу паміж краінамі заключана больш за 200 двухбаковых міжнародных дагавораў і іншых міжнародна-прававых дакументаў. Асноватворным дакументам, які рэгулюе двухбаковае супрацоўніцтва, з'яўляецца Дагавор аб сяброўстве, добрасуседстве і супрацоўніцтве, які ўступіў у сілу ў жніўні 1997 г. [17].

Пры наяўнасці такіх узаемных абавязацельстваў і неаднаразовых клятвенных запэўненнях Лукашэнкі аб немагчымасці ваеннага ўварвання ва Украіну з тэрыторыі Беларусі, падзеі 24 лютага 2022 г. выклікаюць пытанні і адносна яго маральнай адказнасці. Бо і для ўкраінскага кіраўніцтва, і для простых грамадзян абедзвюх краін агульнавядомым з'яўляецца той факт, хто і як прымае ў Беларусі рашэнні, і наколькі ў гэтым працэсе удзельнічаюць грамадзяне Беларусі.

Што тычыцца маральнай адказнасці беларусаў за дзеянні Лукашэнкі, які аднаасобна прыняў рашэнне аб саўдзеле ва ўварванні Расіі ва Украіну, то тут уяўляецца больш дарэчным казаць аб прычынах, якія абумовілі магчымасць такога развіцця падзей, пры якім грамадзяне аказаліся цалкам адхіленымі ад удзелу ў прыняцці рашэнняў як па гэтым найважнейшым пытанні, так і па ўсіх іншых.

Здаецца відавочнай наяўнасць прычыннай сувязі сённяшняй сітуацыі ў Беларусі з тымі далёкімі дзевяностымі гадамі, калі беларусы, натхнёныя правядзеннем першых (і адзіных) сумленных выбараў, даверыліся абяцанням харызматычнага палітыка Лукашэнкі паклапаціцца пра ўсе іх патрэбы ў абмен на невялікую паслугу з іх «толькі не лезьце ў палітыку».

Пагадзіўшыся «не лезці ў палітыку» і такім чынам добраахвотна адмовіўшыся ад сваіх палітычных правоў кантраляваць і рэгулярна мяняць уладу, у выніку яны атрымалі жнівень 2020 г. і ганебны статус саўдзельнікаў агрэсіі ў дачыненні да суседняй дзяржавы, праклёны ўкраінцаў, якія раней вельмі прызна ставіліся да беларусаў. Такі кошт прыйшлося заплаціць за свой залішні давер або імкненне зняць з сябе адказнасць за ўсё, што адбываецца ў тваёй краіне, і дзейнічаць па вядомым прынцыпе – мая хата з боку. Заняўшы, на першы погляд, зручную і бяспечную пазіцыю «я не цікаўлюся палітыкай», людзі патрапілі ў пастку. Адзін-адзіны палітык, які лічыць сябе незаменным, вельмі зацікаўлены ў тым, каб іншыя ёю не займаліся. Увесь час ён прыводзіць «пераканаўчыя аргументы», якія пацвярджаюць перавагі яго знаходжання ва ўладзе. Тэзы тыпу таго, што знешнія ці ўнутраныя пагрозы перашкаджаюць яго змене, што ніхто іншы не справіцца з прэзідэнцкай пасадай, што ён, як любячы бацька і добры гаспадар, пра ўсё паклапоціцца сам, сталі пастаянным нарatywам у публічнай прасторы. Так паступова справа дайшла да таго, што ён ужо стаў атаясамліваць Беларусь з уласным твэрэннем і каханай, якую не аддаюць. Нягледзячы на тое, што ўсе гэтыя аргументы супярэчаць самаму першаму артыкулу Канстытуцыі, які вызначае Беларусь дэмакратычнай прававой дзяржавай, у якой улада павінна рэгулярна мяняцца на сумленных выбарах, мала хто вырашаўся публічна ўсумніцца ў іх адпаведнасці прававым нормам. Усе відавочныя і патэнцыйныя крытыкі мэтанакіравана выцясняліся з публічнай прасторы, а ў наш час і ўвогуле з прававога поля.

Змяненне рэдакцыі артыкула 18 Канстытуцыі ў той яго частцы, у якой указвалася, што Беларусь ставіць за мэту зрабіць сваю тэрыторыю бяз'ядзернай зонай, а дзяржаву – нейтральнай, выклікала занепакоенасць Спецыяльнага дакладчыка [5]. Нагадаю, што ў выніку канстытуцыйнай рэформы, гэты тэкст быў выключаны з Канстытуцыі. А частка 2 артыкула 18 была заменена палажэннем аб тым, што Беларусь выключае ваенную агрэсію са сваёй тэрыторыі ў дачыненні да іншых дзяржаў [2]. Між тым сам факт уварвання ва Украіну расейскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі, з пункту гледжання права, выглядаў парушэннем гэтага артыкула Канстытуцыі ў любой рэдакцыі – і старой, і змененай.

Падзеі 24 лютага не пакінулі абыякавай і аўтарку гэтай публікацыі, шакаваную іх відавочнай неадпаведнасцю ніякім прававым нормам. У Беларусі ў гэты час ужо ішло папярэдняе галасаванне на рэферэндуме па змене Канстытуцыі. Вырашыўшы выказаць сваё меркаванне на гэты конт у асноўны дзень рэферэндуму, прыйшлося 27 лютага выйсці да выбарчага ўчастка з плакатамі з патрабаваннем не парушаць 18 артыкул Канстытуцыі (у любой рэдакцыі) і 122 артыкул Крымінальнага кодэкса. Галасаваць, праўда, прыйшлося ужо пад вартаю, заявіўшы такое хадайніцтва супрацоўнікам ізалятара часовага ўтрымання (далей – ІЧУ). Шмат разоў адпрацаваны сілавымі структурамі і судамі алгарытм дзеянняў не даў збою і ў маім выпадку: неадкладнае затрыманне; аўтаматычнае асуджэнне на максімальна магчымы тэрмін – 15 сутак адміністрацыйнага арышту; змяшчэнне ў ІЧУ з абавязковымі незаконнымі абмежаваннямі правоў асуджаных па «палітычных артыкулах» – адбіранне матраца і пасцельных прыналежнасцей, пазбаўленне права перапіскі і нават пісьмовых прылад і да т.п.

Па дадзеных УВКПЧ, з 2020 г. па сакавік 2022 г. за аналагічнае ажыццяўленне законнага права на свабоду выказвання меркаванняў, асацыяцыі або сходаў у Беларусі было затрымана і ўзята пад варту больш за 37 000 чалавек. Падчас антываенных пратэстаў, якія праходзілі 27–28 лютага 2022 г., было затрымана 908 чалавек [7].

Прыйшлося і мне далучыцца да дзясяткаў тысяч сваіх неабыякавых суайчыннікаў, ужо прайшоўшых такім чынам пасвячэнне ў «сапраўдныя беларусы». Такі крытэр нацыянальнай ідэнтычнасці: «не сядзеў – не беларус!» з'явіўся ў краіне ў сувязі з масавымі рэпрэсіямі. Цяжкасці адбывання пакарання ў першыя дні прыйшлося дзяліць з такімі ж «небяспечнымі зламысніцамі»: жанчынай 72-х гадоў, затрыманай за сувенірны ўкраінскі сцяжок, настаўніцай гімназіі – за шпацыр з жоўта-блакітнымі шарыкамі. Падчас сумеснага знаходжання абмяркоўвалі перавагі нашага знаходжання ў ІЧУ у параўнанні са становішчам мільёнаў украінцаў, ніяк не абароненых ад гібелі і руйнавання іх жылга.

Паколькі праблемамі асобаў, якія знаходзяцца ў зняволенні, я займаюся даўно, то ў час знаходжання ў ІЧУ пастаралася праверыць на практыцы выкананне дзейнага заканадаўства ў гэтых звычайна закрытых ад кантролю грамадства ўстановах. Вынікі маёй вымушанай інспекцыі былі выкладзены ў адзінаццаці пісьмовых зваротах да службовых асоб, адказных за захаванне

правоў асоб, змешчаных у ІЧУ, і абмеркаваны з імі на асабістых прыёмах. Павінна прызнацца, што адказы на мае звароты нельга прызнаць абнадзейлівымі. Між тым, з улікам папярэдняга практычнага досведу працы на пасадзе следчага і суддзі, не лічу праведзеную працу марнай. Яна вельмі патрэбна для збірання доказаў для наступнага іх выкарыстання пры прыцягненні да адказнасці вінаватых у парушэнні і правоў людзей, якія незаконна апынуліся ў месцах зняволення.

Немалаважнай з'яўляецца і тая акалічнасць, што права на зварот з'яўляецца адной з разнавіднасцяў рэалізацыі сваіх палітычных правоў. У недэмакратычных дзяржавах улады, як правіла, фактуюцца на жорсткім абмежаванні палітычных правоў, якія ствараюць непажаданую для іх «вулічную карцінку» пратэстнай актыўнасці. У той жа час застаецца адкрытай ніша для выказвання сваёй незадаволенасці і абурэння ў форме звароту, выкладзенага ў пісьмовым выглядзе. Улады абавязаны даваць адказы на іх, спасылацца пры гэтым на заканадаўства, падпісваць свае адказы, пакідаючы тым самым сляды сваёй датычнасці да тых неправамерных дзеянняў, за якія, спадзяюся, у будучыні ім давядзецца несці адказнасць.

Я была асуджана па самым распаўсюджаным зараз у Беларусі артыкуле 24.23 Кодэкса аб адміністрацыйных правапарушэннях, які прадугледжвае адказнасць за парушэнне парадку арганізацыі або правядзення масавых мерапрыемстваў. Парадак арганізацыі гэтых мерапрыемстваў урэгуляваны Законам «Аб масавых мерапрыемствах» [18].

З пункту гледжання элементарнай логікі адзіночны пікет, які праводзіцца адным-адзіным чалавекам, не адносіцца да масавых мерапрыемстваў. Але не з пункту гледжання беларускага заканадаўцы, сапраўднай мэтай якога, відавочна, з'яўлялася стварэнне непераадольных перашкод для публічнага выказвання свайго меркавання ўсімі беларусамі ўвогуле і кожным асобным у прыватнасці.

У пастанове суддзі, пры апісанні правапарушэння, якое ставіцца мне ў віну, было ўказана, што яно ў правядзенні незаконнага пікетавання без дазволу Гомельскага гарвыканкама.

Таму праз некаторы час пасля вызвалення з ІЧУ звярнулася ў гарвыканкам з пісьмовай заявай даць мне дазвол на правядзенне адзіночнага антываеннага пікету. Натуральна, што атрымала адмову, матываваную спасылкай на норму Закона «Аб масавых мерапрыемствах», якая забараняе быць арганізатарам масавага мерапрыемства асобе, якая дапусціла парушэнне парадку правядзення масавага мерапрыемства на працягу аднаго году пасля накладання адміністрацыйнага спагнання.

Мае аргументы пра тое, што я не праводзіла і не збіраюся праводзіць масавае мерапрыемства, а хачу ў якасці адной-адзінай фізічнай асобы выказаць сваё меркаванне пры правядзенні адзіночнага пікету, ні гарвыканкамам, ні судом успрынятыя не былі. Некалькі месяцаў гарвыканкам пазбягаў адказу на мае пытанне адносна колькасці дадзеных дазволаў іншым жадаючым выказаць свае меркаванні у межах дзеючага заканадаўства. Маё пытанне на гэты конт было адхілена потым і судом, што падаецца дзіўным, бо я здагадваюся аб адказе на яго. Маю версію адказу на гэтае пытанне пацвердзіў Спецыяльны дакладчык у п. 90 свайго даклада [5]. За справаздачны перыяд улады не санкцыянавалі ніводнага масавага мерапрыемства апазіцыі ў прыхільнікаў перамен у Беларусі. Нават адзіночнага пікету, пра які мовіла я. Запытаюся яшчэ пра гэта у абласным выканкаме і ў дэпутатаў парламенту, якія прымалі гэты сумна вядомы закон «Аб масавых мерапрыемствах», на падставе якога дзесяткі тысяч беларусаў былі асуджаныя толькі за тое, што хацелі выказаць свае меркаванні.

На рашэнне суда першай інстанцыі па мой позве да гарвыканкама я падрыхтавала і накіравала ва ўстаноўленым для абскарджання парадку апеляцыйную скаргу. Калі яна не будзе задаволеная, то выкарыстаю і магчымасць абскарджання ў наступнай інстанцыі. Пасля гэтага можна будзе падаць скаргу на парушэнне свайго канстытуцыйнага права ў Канстытуцыйны суд для праверкі канстытуцыйнасці самога закона «Аб масавых мерапрыемствах». Зрабіць гэта я змагу, калі вычарпаю ўсе іншыя сродкі судовай абароны.

Такое новаўвядзенне з'явілася ў Канстытуцыі пасля рэферэндуму 27 лютага, і я маю намер ім скарыстацца. Спадзяюся, што да моманту праходжання мною ўсіх судовых інстанцый, будзе прыняты і спецыяльны закон, якая рэгулюе працэдуру канстытуцыйнага судаводства. Маю намер і надалей выкарыстоўваць свае права на зварот у якасці магчымасці ставіць нязручныя пытанні тым пасадовым асобам, якія павінны несці адказнасць за забяспячэнне

рэалізацыі правоў грамадзян у краіне. Лічу, што ў сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, можна выкарыстоўваць права на зварот у якасці адносна бяспечнай магчымасці выказаць сваю незадаволенасць і меркаванне па хвалюючых праблемах. У змененай пасля рэферэндуму Канстытуцыі ў грамадзян з'явілася магчымасць пасля праходжання ўсіх судовых інстанцый звяртацца са скаргай аб прызнанні неканстытуцыйнымі нарматыўна-прававых актаў, на падставе якіх парушаюцца іх палітычныя правы. Гэта адна з нешматлікіх яе зменаў, якія пашыраюць магчымасці грамадзянаў на абарону сваіх канстытуцыйных правоў, якую я і планую рэалізаваць на практыцы, паказаўшы тым самым прыклад іншым беларусам.

Высновы. Такім чынам нават ва ўмовах аўтакратычных рэжымаў «старой савецкай школы», якія выкарыстоўваюць такія ж састарэлыя гвалтоўныя метады утрымання улады, як і іх адсталы ад часу светапогляд, можна знаходзіць формы праявы сваёй грамадска-палітычнай актыўнасці. Пры масавых рэпрэсіях, накіраваных на абмежаванне палітычных правоў і прыгнечанне пратэстнай актыўнасці, грамадзяне могуць праявіць гнуткасць мыслення і выкарыстоўваць больш бяспечныя спосабы рэалізацыі сваіх палітычных правоў. Напрыклад, рэалізаваць права на выказванне свайго меркавання і незадаволенасці можна у выглядзе зварота да пасадовых асоб або падачы петыцый.

Змененая на референдуме Канстытуцыя прадстаўляе магчымасць прызнання неканстытуцыйным нарматыўнага прававога акта, які абмяжоўвае канстытуцыйныя правы і свабоды грамадзян. Дзеля гэтага можна скарыстацца правам на судовую абарону, прайшоўшы патрэбныя судовыя інстанцыі, неабходныя для звароту ў Канстытуцыйны суд з адпаведнай скаргай.

Дзеючы закон «Аб масавых мерапрыемствах», на падставе якога дзесяткі тысяч беларусаў пацярпелі пераслед, павінен стаць першым у шэрагу тых нарматыўных прававых актаў, якія павінны быць прызнаны неканстытуцыйнымі, абмяжоўваючымі канстытуцыйныя правы і свабоды грамадзян. Пачаток гэтаму працэсу ужо зроблены. Трэба рухацца далей, прытрымліваючыся накірунка у бок дэмакратычнай прававой сацыяльнай дзяржавы.

Спісок выкарыстаных джерел

1. Вольтер. Избранные произведения. М., 1938. 660 с.
2. Канстытуцыя 1994 года (са змяненнямі і дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскіх рэферэндумах 24 лістапада 1996 г., 17 кастрычніка 2004 г. і 27 лютага 2022 г.). Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. *Pravo.by*. URL: <https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyya-1994-goda-sa-zmyanennyami-i-dapa-nennyami2022/>.
3. Постановление Верховного Совета Республики Беларусь от 10 января 1992 г. № 1393-ХІІ О ратификации Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года о признании компетенции Комитета по правам человека в соответствии со статьей 41 настоящего Пакта. Информационно-правовая система нормативка.by. [Электронный ресурс]. *Normativka.by* URL: <https://normativka.by/lib/document/500056256>
4. 19 августа 2022 года под председательством Г.Б. Давыдько состоялось заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации. Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. *House.gov.by*. URL: <http://house.gov.by/ru/news-ru/view/19-avgusta-2022-goda-pod-predsdatelstvom-gbdavydko-sostojalos-zasedanie-postojanno-komissii-palaty-64564-2022/>
5. Положение в области прав человека в Беларуси: Доклад Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марэн. [Электронный ресурс]. *Documents-dds-ny.un.org* /URL: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/332/26/PDF/>.
6. Совещание по законопроектам, регулирующим развитие гражданского общества, работу партий и общественных объединений. Президент Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. *President.gov.by* URL: <https://president.gov.by/ru/events/soveshchanie-po-zakonoproektam-reguliruyushchim-razvitie-grazhdanskogo-obshchestva-rabotu-partiy-i-obshchestvennyh-obedineniy>.
7. Интерактивный диалог о докладе Верховного комиссара по Беларуси, 49-я сессия Совета по правам человека: Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам

человека.[Электронный ресурс]. *Www.ohchr.org*. URL: <https://www.ohchr.org/ru/statements-and-speeches/2022/03/interactive-dialogue-high-commissioners-report-belarus>.

8. В Индексе свободы прессы Беларусь вернулась на позиции 2020 года. [Электронный ресурс]. *Thinktanks.by* URL: <https://thinktanks.by/publication/2022/05/04/v-indexe-svobody-pressy-belarus-vernulas-na-pozitsii-2020-goda.html>.

9. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. № 275-З. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. *Pravo.by* URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275>.

10. Имитация и её пределы: разговор с Иваном Крастевым в Интеллектуальном клубе Светланы Алексиевич [видеозапись]. You Tube. Екатерина Шульман. [Электронный ресурс]. *Www.youtube.com* URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2nZOth4Sv5U>.

11. Сопещение по законодательству о гражданстве и проведению амнистии. Президент Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. *President.gov.by*. URL: <https://president.gov.by/ru/events/coveshchanie-po-zakonodatelstvu-o-grazhdanstve-i-provedeniyu-amnistii>.

12. Лукашенко подписал поправки в УПК: уехавших смогут судить заочно. БЕЛТА. [Электронный ресурс]. *Www.belta.by* URL: <https://www.belta.by/president/view/lukashenko-podpisal-popravki-v-upk-uehavshih-smogut-sudit-zaочно-a-osuzhdennye-poluchili-pravo-na-514845-2022/>.

13. Закон Республики Беларусь О противодействии экстремизму от 4 января 2007 г. № 203-З. Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. *Pravo.by* URL: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10700203>.

14. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 6 января 2021 г. № 91-З. Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. *Etalonline.by* URL: <https://etalonline.by/document/?regnum=hk2100091>

15. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З. Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. *Etalonline.by* URL: <https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900296>.

16. Определение агрессии. Утверждено резолюцией 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 1974 года. [Электронный ресурс]. *Www.un.org* URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml.

17. Политические отношения. Посольство Республики Беларусь в Украине.: [Электронный ресурс]. *Ukraine.mfa.gov.by* URL: https://ukraine.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/political/.

18. Закон Республики Беларусь О массовых мероприятиях от 30 декабря 1997 г. № 114-З. Эталонный банк данных правовой информации Республики Беларусь. [Электронный ресурс]. *Etalonline.by* URL: <https://etalonline.by/document/?regnum=H19700114>

Reference

1. Volter (1938). *Izbrannie proizvedeniya* [Selected works]. M. [in Russian].
2. Kanstituciya 1994 goda sa zmyanennyami i dapaŭnennyami prinyatimi na respublikanskih referendumah 24 listapada 1996 g.17 kastrichnika 2004 g. i 27 lyutaga 2022 g., Nacionalnii pravovoi Internet_portal Respubliki Belarus. [Constitution of 1994 (with amendments and additions adopted at republican referendums on November 24, 1996, October 17, 2004, and February 27, 2022). National legal Internet portal of the Republic of Belarus]. *Pravo.by* Retrieved from <https://pravo.by/pravovaya-informatsiya/pomniki-gistoryi-prava-belarusi/kanstytutsyynae-prava-belarusi/kanstytutsyi-belarusi/kanstytutsyya-1994-goda-sa-zmyanennyami-i-dapa-nennyami2022/> [in Russian].
3. Postanovlenie Verhovnogo Soveta Respubliki Belarus ot 10 yanvary 1992 g. № 1393_XII O ratifikacii Fakultativnogo protokola k Mejdunarodnomu paktu o grajdanskih i politicheskikh pravah ot 16 dekabrya 1966 goda o priznanii kompetencii Komiteta po pravam cheloveka v sootvetstvii so statei 41 nastoyashegonastoyashego Pakta [Decree of the Supreme Council of the Republic of Belarus of January 10, 1992 № 1393-XII On the ratification of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights of December 16, 1966 on the recognition of the competence of the Human Rights Committee in accordance with Article 41 of this Covenant]. *Normativka.by* Retrieved from <https://normativka.by/lib/document/500056256>. [in Russian].

4. 9 avgusta 2022 goda pod predsedatelstvom G.B. Davidko sostoyalos zasedanie Postoyannoi komissii Palati predstavitelei po pravam cheloveka_ nacionalnim otnosheniyam i sredstvam massovoi informacii. Palata predstavitelei Nacionalnogo sobraniya Respubliki Belarus. [In August 19, 2022, chaired by G.B. Davydko held a meeting of the Standing Committee of the House of Representatives on Human Rights, National Relations and the Mass Media. House of Representatives of the National Assembly of the Republic of Belarus]. *House.gov.by* Retrieved from <http://house.gov.by/ru/news-ru/view/19-avgusta-2022-goda-pod-predsedatelstvom-gbdavydko-sostojalos-zasedanie-postojannoj-komissii-palaty-64564-2022/> [in Russian].

5. Polojenie v oblasti prav cheloveka v Belarusi. Doklad Specialnogo dokladchika po voprosu o polozenii v oblasti prav cheloveka v Belarusi Anais Maren. [The situation of human rights in Belarus: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Belarus, Anais Marin]. *Documents-dds.ny.un.org* Retrieved from <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G22/332/26/PDF/>. [in Russian].

6. Soveshchanie po zakonoproektam reguliruyuschim razvitie grajdanskogo obschestva rabotu partii i obschestvennih obedinenii. Prezident Respubliki Belarus. [Meeting on bills regulating the development of civil society, the work of parties and public associations. President of the Republic of Belarus]. *President.gov.by* Retrieved from <https://president.gov.by/ru/events/soveshchanie-po-zakonoproektam-reguliruyushchim-razvitie-grazhdanskogo-obshchestva-rabotu-partiy-i-obshchestvennyh-obedineniy> [in Russian].

7. Interaktivnii dialog o doklade Verhovnogo komissara po Belarusi, 49-ya sessiya Soveta po pravam cheloveka_ Mishel Bachelet_ Verhovnii komissar OON po pravam cheloveka [Interactive dialogue on the report of the High Commissioner for Belarus, 49th session of the Human Rights Council: Michelle Bachelet, UN High Commissioner for Human Rights]. *Www.ohchr.org*. Retrieved from <https://www.ohchr.org/ru/statements-and-speeches/2022/03/interactive-dialogue-high-commissioners-report-belarus>. [in Russian].

8. V Indekse svobody pressi Belarus vernulas na pozicii 2020 goda [In the Press Freedom Index, Belarus returned to the positions of 2020]. *Thinktanks.by* Retrieved from <https://thinktanks.by/publication/2022/05/04/v-indexe-svobody-pressy-belarus-vernulas-na-pozitsii-2020-goda.html>. [in Russian].

9. Ugolovnii kodeks Respubliki Belarus ot 9 iyulya 1999 g. № 275-Z. Nacionalnii pravovoi Internet_portal Respubliki Belarus. [Criminal Code of the Republic of Belarus dated July 9, 1999 № 275-Z. National legal Internet portal of the Republic of Belarus]. *Pravo.by* Retrieved from <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900275> [in Russian].

10. Imitaciya i ee predeli_ razgovor s Ivanom Krastevim v Intellektualnom klube Svetlani Aleksievich [videozapis]. You Tube. Ekaterina Shulman [Imitation and its limits: a conversation with Ivan Krastev in the Intellectual Club of Svetlana Aleksievich [video recording]. You Tube. Ekaterina Shulman]. *Youtube.com* Retrieved from: <https://www.youtube.com/watch?v=2nZOth4Sv5U> [in Russian].

11. Coveschanie po zakonodatelstvu o grajdanstve i provedeniyu amnistii. Prezident Respubliki Belarus. [Meeting on legislation on citizenship and amnesty. President of the Republic of Belarus]. *President.gov.by* Retrieved from <https://president.gov.by/ru/events/coveshchanie-po-zakonodatelstvu-o-grazhdanstve-i-provedeniyu-amnistii> [in Russian].

12. Lukashenko podpisal popravki v UPK_ uehavshih smogut sudit zaochno. BELTA. [Lukashenka signed amendments to the Code of Criminal Procedure: those who left will be able to judge in absentia. BELTA]. *Www.belta.by* URL:www.belta.by/president/view/lukashenko-podpisal-popravki-v-upk-uehavshih-smogut-sudit-zaochno-a-osuzhdennye-poluchili-pravo-na-514845-2022/. [in Russian].

13. Zakon Respubliki Belarus O protivodeistvii ekstremizmu ot 4 yanvarya 2007 g. № 203-Z. Nacionalnii pravovoi Internet_portal Respubliki Belarus. [Law of the Republic of Belarus On countering extremism dated January 4, 2007 № 203-Z. National legal Internet portal of the Republic of Belarus.]. *Pravo.by* Retrieved from <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=h10700203>. [in Russian].

14. Kodeks Respubliki Belarus ob administrativnih pravootnosheniyah ot 6 yanvarya 2021 g. № 91-Z. Etalonnii bank dannih pravovoi informacii Respubliki Belarus [Code of the Republic of Belarus

on administrative legal relations dated January 6, 2021 № 91-Z. Reference databank of legal information of the Republic of Belarus]. *Etalonline.by* Retrieved from: <https://etalonline.by/document/?regnum=hk2100091>. [in Russian].

15. Trudovoi kodeks Respubliki Belarus ot 26 iyulya 1999 g. № 296_Z. Etalonnii bank dannih pravovoi informacii Respubliki Belarus. [Labor Code of the Republic of Belarus dated July 26, 1999 No. 296-3. Reference databank of legal information of the Republic of Belarus]. *Etalonline.by* Retrieved from <https://etalonline.by/document/?regnum=HK9900296>. [in Russian].

16. Opredeleye ahressyy. Utverzhdeno rezoliutsyei 3314 (XXIX) Heneralnoi Assambley ot 14 dekabria 1974 hoda. [Definition of aggression. Approved by General Assembly resolution 3314 (XXIX), December 14, 1974]. *Www.un.org* Retrieved from https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/aggression.shtml [in Russian].

17. Politicheskie otnosheniya. Posolstvo Respubliki Belarus v Ukraine [Political relations. Embassy of the Republic of Belarus in Ukraine]. *Ukraine.mfa.gov.by* Retrieved from https://ukraine.mfa.gov.by/ru/bilateral_relations/political/. [in Russian].

18. Zakon Respubliki Belarus O massovih meropriyatiyah ot 30 dekabrya 1997 g. № 114-Z. Etalonnii bank dannih pravovoi informacii Respubliki Belarus. [Law of the Republic of Belarus On mass events dated December 30, 1997 No. 114-Z. Reference databank of legal information of the Republic of Belarus]. U Retrieved from <https://etalonline.by/document/?regnum=H19700114> [in Russian].